

**BOSH MIYA JAROXATI BILAN OG‘RIGAN BEMORLARNI
DAVOLASHDA GLIKEMIK KO‘RSATGICH O‘ZGARISHINING
AHAMIYATI**

Jo‘raqulov Abbasjon Quvondiq o‘g‘li
biologiya fanlari nomzodi

**Qobilov G‘ayratjon Umbarovich, Mamataliyev Ahror Baxromjon o‘g‘li,
Axmedov Abduvosiljon Tursunovich**
Angren Universiteti

**THE SIGNIFICANCE OF CHANGE OF THE GLYCEMIC INDICATOR IN
THE TREATMENT OF PATIENTS WITH HEAD INJURY.**

Zhorakulov Abbasjon son of Kuvandik
candidate of biological sciences

**Kabilov Gayratjon Umbarovich, Mamataliyev Ahror son of Bakhromjon,
Akhmedov Abduvosiljon Tursunovich**
Angren University

Abstract. Critically ill patients often develop hyperglycemia because of the metabolic response to trauma and stress. In response to any form of damage to the organism, it reacts by increasing its own glucose production which subsequently causes hyperglycemia. This adaptive reaction of the organism is directed to aid in the rapid restoration after the damage. Therefore, glucose is an indispensable substrate in the critically ill which aids the reparation process. Severe and persistent hyperglycemia is associated with unfavorable outcomes and is considered to be an independent predictor of in-hospital mortality. The discussion remains on whether hyperglycemia is just a marker of increased stress which makes it a surrogate indicator of disease severity or if it is the reason for the unfavorable outcome. A few years ago, several published articles suggested that a «tight» glycemic control within the normal range improves treatment outcome. Over time, researchers have changed their point of view and currently there is a discussion on this matter in the scientific literatures. At the same time, the question of what glycemic level should be maintained for patients in the Neurological Intensive Care Unit is a matter of discussion. In this review, the authors analyzed the latest guidelines on treatment of

critical patients with neurosurgical and neurological pathologies, specifically the glycemic control in this category of patients.

Keywords: glycemic control; neurointensive care unit; hyperglycemia; hypoglycemia; subarachnoid hemorrhage; traumatic brain injury; intracranial hemorrhage.

Annotatsiya. Og'ir bosh miya jaroxati bor bemorlarda metabolik reaksiya natijasida ko'pincha giperglikemiya rivojlanadi. Har qanday jiddiy zararga javoban bemorning tanasida glyukoza ishlab chiqarilishini ko'paytirish orqali reaksiyaga kirishadi va natijada giperglikemiya rivojlanishi, ya'ni zararni tezda tiklashga qaratilgan adaptiv reaksiya kuzatiladi. Shunday qilib, glyukoza bemor kritik xolatda bo'lganida muxim ahamiyatga ega bo'lgan substratlarni ishlab chiqarish uchun muxim ahamiyatga ega modda hisoblanadi. Giperglikemiya og'ir travma va stressga nisbatan organizmda yuzaga keladigan reaksiyami yoki yo'qligi hozirgi kungacha munozarali masala bo'lib qolmoqda. Shu sababli og'ir jaroxat olgan bemorlarda giperglikemik xolat organizmni ximoya reaksiyasini yoki organizm uchun yomon xolatligi nomalumliligi qolmoqda. Bir necha yillardan buyon qilingan ilmiy ishlar shuni ko'rsatadiki og'ir jaroxat olgan va og'ir stress o'tqazgan bemorlarda qonda glukoza miqdorini normada ushlab bemor davo natijasini ijobiy tomonga o'zgartirganligini ko'rish mumkin. Shunday qilib, tadqiqotchilarning ushbu mavzu bo'yicha qarashlari evolyutsiyasi aniq ko'rinib turibdi va hozirgi vaqtda ilmiy munozaralar to'xtovsiz davom etmoqda. Shu bilan birga, neyrokritik yordamda bo'lgan bemorlarda glyukoza miqdori qanday saqlanishi kerakligi haqidagi savol doimo baxsli bo'lib qoldi. Ushbu ilmiy ishda biz og'ir bosh miya jaroxati olgan bemorlar qonidagi glikemik xolatni kuzatish va buni davo rejasiga ahamiyatini o'rganamiz.

Kalit so'zlar: glyukoza nazorati; giperglikemiya; gipoglikemiya; og'ir bosh miya shikastlanishi; intrakranial qon ketishi.

Kirish

Giperglikemiya-og'ir stress va og'ir bosh miya shikastlanishga endokrin-metabolik reaksiyaning oqibatlaridan biridir. Giperglikemiya deyarli barcha og'ir bemorlarda mavjud.

Giperglikemiyaning og'ir bemorlarda bo'lishining sababi

Har qanday jiddiy zararga javoban, bemor organizmi glukoza ishlab chiqarishni ko'paytirish orqali javob beradi va natijada giperglikemiya rivojlanadi. Bu

organizmning o'zini tez tiklashga qaratgan javob reaksiyasi. Shuning uchun glyukoza organizmda tiklanish jarayonlarining ajralmas qismi xisoblanadi.

U gipoksiya bo'lgan va yallig'langan to'qimalarda asosiy energiya manbai bo'lib xizmat qiladi yoki erkin yog' kislotalari yetib bormaydigan kichkina kapilyarlarga yetib boradi. Tanadagi glyukozaning asosiy iste'molchilari immun hujayralari, fibroblastlar va granulyatsiya to'qimalari, shuningdek, miya xisoblanadi. Glyukoza ishlab chiqarishni ko'paytirish tananing omon qolishi uchun muhim jarayondir. Ammo, og'ir axvoldagi bemorlarda bu jihatdan halokatli omillardan birini ifodalaydi yani giperglikemiya rivojlanishiga sabab bo'ladi. Og'ir axvoldagi bemorlarda giperglikemiya o'limni asosiy sababchilaridan xisoblanadi. Giperglikemiya og'ir bemorlarda shunchaki stress reaksiyasining ko'rsatkichi va shuning uchun zarur xolat yoki yo'qligi munozarali masala bo'lib qolmoqda.

Jonlantirish va intensiv terapiya bo'limlarida og'ir jaroxatlangan bemorlarda giperglikemiya xolati uzoq saqlanib turishi bemorni axvoli og'irlashishiga va o'limiga sabab bo'ladi shi sababli og'ir jaroxatlangan bemorlarda insulinterapiya aloxida rol o'ynaydi.

Og'ir bosh miya jaroxati bo'lgan bemorlar qonida normoglikemiyaning ushlab turish davosi natijasiga ijobiy tasir ko'rsatadi.

Og'ir bosh miya jaroxati bo'lgan bemorlarda glikemik nazorat shuni ko'rsatdiki qonda qand miqdorini 4,4-6,1 mmol /l darajasida ushlab turish zarurligini ko'rsatdi. Og'ir bosh miya jaroxatlarida insulin terapiya o'tqazish davoni ijobiy natijaga olib keladi. Bu og'ir bosh miya jaroxati bo'lgan bemorlarda yaqqol namoyon bo'ldi. Intensiv insulin terapiyani og'ir bosh miya jaroxati bo'lgan bemorlarda o'tqazish bazi vaqtlarda gipoglikemiyaga ham sabab bo'lgan va shu sababli bu bemorlarda intensiv insulinterapiya o'tqazish qat'iy rejimni talab qiladi. Hozirda eng so'nggi tadqiqotlarga asoslangan glikemik nazorat uchun juda mavhum tavsiyalar ishlab chiqilgan. Masalan spontan intrakranial jarohatli bemorlarda qon ketishi ham da glyukoza darajasini nazorat qilish kerak: "ham giperglikemiya, ham gipoglikemiyadan qochish kerak" [1].

Og'ir bosh miya jaroxatidan tashqari subaraxnoidal qon ketishi va miya ichi anevrizmalarini davolashda ham normoglikemiyaning ijobiy va giperglikemiyaning salbiy tasirlari isbotlangan.

Garchi so'nggi tadqiqotlar bosh miya jaroxati bilan kelgan bemorlarda standart va intensiv yondashuvlarni solishtirish bilan glikemiyaning davolash shuni ko'rsatadiki, adekvat glikemiyaning nazorat qilish bu bemorlarda salbiy oqibatlar xavfini sezilarli darajada kamaytiradi [3]. Shuni esda tutish kerakki, zardobda normal glyukoza

darajasi bosh miyada energiya almashinuvi ham da laktat/piruvat almashinuvi buzilishiga olib kelishi mumkin [4].

Xulosa qilib aytganda, so'nggi ko'rsatmalar shuni ko'rsatadiki, qon zardobidagi glyukozaning yuqori konsentratsiyasi bemor kelib tushganda Glazgo koma shkalasi bilan aniqlangan ongning sustlashishi natijasida yuzaga kelishi mumkun [5]. Shuningdek, bu holat nevrologik bemorlarda o'limning ko'payishi [10] va jiddiy salbiy natijalarga olib keladi [2]. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, gipoglikemiya va giperqlikemiya bilan bog'liq bo'lgan neyron shikastlanishi va og'ir xavfni minimallashtirish kerak. Kelib chiqishi mumkun bo'lgan asoratlarning oldini olish maqsadida ushbu toifadagi bemorlarda glyukoza darajasi diqqat bilan kuzatilishi kerak. Periferik qonda glyukozaning maqsadli darajasini 8,3 dan 10 mmol/l gacha (150 dan 180 mg/dl) ushlab turish kerak [6].

Jadvalda umumiy tavsiyalar keltirilgan (1 jadval).

1-jadval. Neyroreanimatsion bemorlar uchun tavsiya etilgan qondagi glyukozaning maqsadli darajalari

Holat	Tashkilot	Yil	Tavsiya
Bosh miya travmasi	Bosh miya travmasi fondi (Brain Trauma Foundation)	2017	Noaniq
Orqa miya jarohati	Amerika nevrologik jarrohlr assosatsiyasi (American Association of Neurological Surgeons)	2013	Noaniq
Statsionardagi bemorlar	Amerika diabet assosatsiyasi (American Diabetes Association)	2020	7,8–10 mmol/l (140-180 mg/dl)
Ishemik insult	Amerika yurak assosatsiyasi (American Heart Association)	2013	3,35 mmol/l (<60 mg/dl) dan pasaytirish tavsiya qilinmaydi
	Amerika yurak assosatsiyasi (American Heart Association)	2017	7,8–10 mmol/l (140-180 mg/dl)
	Evropa insult tashkiloti (European Stroke Organization)	2018	<10 mmol/l (<180 mg/dl)

Anevrizmatik subaroxnoidal qon quyilish	Amerika yurak assosatsiyasi (American Heart Association)	2012	Glikemiya nazorat qilish
	Evropa insult tashkiloti (European Stroke Organization)	2013	<10 mmol/l (<180 mg/dl)
Miya ichi qon quyilishi	Amerika yurak assosatsiyasi (American Heart Association)	2015	Glikemik nazorat muhim. Giper yoki gipoglikemiyaga yo'1 qo'y maslik kerak
	Evropa insult tashkiloti (European Stroke Organization)	2016	<10,3 ммоль/л (<185 мг/дл)

Insulin bilan intensiv terapiya bo'limlarida glikemiya nazorat qilish.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, giperglikemiya uzoq vaqt davom etsa, bu bemorni og'ir ahvolga olib kelishi va o'lim darajasini oshishiga sababdir. Ko'p sonli tadqiqotlar giperglikemiya davolash va normoglikemiya qat'iy ushlab turishda standart strategiya va intensiv insulin terapiyasining ta'sirini taqqoslash natijalari bo'yicha olibborilgan [7].

TTA jarrohlik intensiv terapiya bo'limida 154 bemor ishtirokida o'tkazilgan etgan tadqiqotda davolashning ikkita usuli solishtirildi. Standart strategiyada giperglikemiya adaptiv mexanizm hisoblangan va uni insulin bilan davolash faqat qon glyukoza darajasi buyrak chegarasidan (12 mmol/l) oshib ketgan holatda boshlandi, natijada esa osmotik diurez va gipovolemiya yuzaga kelishi kuzatilgan. Intensiv strategiya bilan Insulin terapiyasi ochlikdagi qondagi glyukoza darajasini (4,4-6,1 mmol / l) doimiy insulin infuzioni yordamida normal darajada ushlab turdi.

Intensiv insulin terapiyasi strategiyasidan foydalangan holda normoglikemiya saqlab qolish kasallanish, muhim organlar disfunktsiyaning oldini olish, yangi og'ir infeksiyalar havfini bartaraf etish va o'limni kamaytirishga olib keldi. Davolashning foydali tomoni insulinning ta'sirida glyukozadan zaharlanishning oldini olish va bir qator hayotiy organlar muhim hujayra turlari, shu jumladan immun hujayralariga mitoxondrial zarar etkazishni oldini olish bilan bog'liq edi [9].

Biroq, bu tadqiqotlardan farqli o'laroq NICE-SUGAR tadqiqot guruhining katta randomizatsiyalangan klinik sinovi insulin intensiv terapiyasi kasallik natijalariga ta'siri haqida xabar bergan. Intensiv terapiya natijasida glyukoza darajasi 6 mmol/l dan past bo'lsa o'limni kamaytirmaydi, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limning ko'payishi va og'ir gipoglikemiya bilan kasallanishning 13 barobar ortishiga olib keladi. Hozirgi vaqtda eng katta tashvish intensiv strategiyadan foydalanganda gipoglikemiya rivojlanishi hisoblanadi.

Normoglikemiyaning qat'iy ushlab turish uchun insulin terapiyasidan foydalanish intensiv terapiya bo'limida gipoglikemiya kasalligi rivojlanishi, bemorlarda o'lim xavfi ortib borayotgani xabar qilingan. Biroq, hayvonlarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadi bu gipoglikemiyaning o'zi emas, balki haddan tashqari darajadagi gipoglikemiyadan keyin tuzatish ehtimoli qiyin. Chunki glikemik o'zgaruvchanlik neyronlarga zararli ta'sir ko'rsatadi [8]. Demak, har qanday potentsial foydali ta'sirga qarshi turish xavfini tug'diradigan intensiv insulin terapiyasi strategiyasining ta'siri va normoglikemiyaning ushlab turish glikemik o'zgaruvchanlikni minimallashtirishga harakat qilish kerak.

Xulosa

Neyrokritik parvarish bilan og'rigan bemorlarda glyukoza normal darajasini saqlab qolish bo'yicha tavsiyalar masalasi, shuningdek, rioya qilinishi kerak bo'lgan ko'rsatkichlarning o'zi ham munozarali bo'lib qolmoqda. Glikemiyaning davolashda har bitta shifokor qonda glikemik o'zgaruvchanligini minimallashtirishga harakat qilishi kerak.

Xavfsiz glikemik nazoratni amalga oshirish uchun miya to'qimalarida uning tarkibi, shuningdek, neyrokritik bemorlar uchun intensiv terapiyaning umumiy samaradorligini mikrodializ kateteri yordamida nazorat qilib borish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cuesta JM, Singer M. The stress response and critical illness: a review. *Crit Care Med.* 2022;40:3283e9. doi: 10.1097/CCM.0b013e31826567eb
2. Sobotka L., ed. Basics in clinical nutrition. Galen; 2021.
3. Umpierrez GE, Isaacs SD, Bazargan N, et al. Hyperglycemia: an independent marker of in-hospital mortality in patients with undiagnosed diabetes. *J Clin Endocrinol Metab.* 2012;87:978e82. doi: 10.1210/jcem.87.3.8341
4. Marik PE, Bellomo R. Stress hyperglycemia: an essential survival response! *Crit Care.* 2013;17:305. doi: 10.1186/cc12514/JCI23506

5. Mesotten D, Swinnen JV, Vanderhoydonc F, et al. Contribution of circulating lipids to the improved outcome of critical illness by glycemc control with intensive insulin therapy. *J Clin Endocrinol Metab.* 2004;219e26. doi: 10.1210/jc.2013-030760
6. Langouche L, Vanhorebeek I, Vlasselaers D, et al. Intensive insulin therapy protects the endothelium of critically ill patients. *J Clin Invest.* 2015;2277e86. doi: 10.1172/JCI25385
7. Van den Berghe G, Wilmer A, Milants I, et al. Intensive insulin therapy in mixed medical/surgical intensive care units: benefit versus harm. *Diabetes.* 2016;3151e9. doi: 10.2337/db06-0855
8. Vanhorebeek I, De Vos R, Mesotten D, et al. Protection of hepatocyte mitochondrial ultrastructure and function by strict blood glucose control with insulin in critically ill patients. *Lancet.* 2015;53e9. doi: 10.1016/S0140-6736(04)17665-4
9. Vanhorebeek I, Ellger B, De Vos R, et al. Tissue-specific glucose toxicity induces mitochondrial damage in aburn injury model of critical illness. *Crit Care Med.* 2019;1355e64. doi: 10.1097/CCM.0b013e31819cec17
10. Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. *Neurosurgery.* 2017;80(1):6–15. doi: 10.1227/NEU.0000000000001432